

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВОЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Александр Вячеславович Костин

старший преподаватель-доцент АВС Республики Узбекистан

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются отдельные подходы к подготовке военных водителей и взаимосвязь данных процессов с социальной адаптацией этой категории военнослужащих на основе семейных ценностей.

Ключевые слова: военный водитель, преподаватель, военная педагогика, подготовка, совершенствование, акмеологический подход, военное образование, социальные и семейные ценности.

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy haydovchilarni tayyorlashga muayyan yondashuvlar va bu jarayonlarning ushbu toifadagi harbiy xizmatchilarni ijtimoiy moslashuvi bilan oilaviy qadriyatlar asosidagi munosabatlari muhokama qilinadi.

Tayanch soʻzlar: harbiy haydovchi, oʻqituvchi, harbiy pedagogika, oʻqitish, takomillashtirish, akmeologik yondashuv, harbiy taʼlim, ijtimoiy va oilaviy qadriyatlar.

Abstract. This article certain approaches to preparation are considered of training military drivers in the military education system.

Key words: military driver, teacher, military pedagogy, training, improvement, acmeological approach, military education, social and family values.

На текущем этапе развития Нового Узбекистана забота об укреплении института семьи, создании необходимых условий для здорового и счастливого материнства и детства возведена в ранг государственной политики. Отрадно констатировать, что это обеспечивается иницилируемыми Президентом Республики Узбекистан, многоуважаемым Ш.М. Мирзиёевым и реализуемыми комплексными мерами, направленными на формирование субъектности и обеспечение социально-экономической поддержки и защиты семьи в целях более успешной и быстрой ее адаптации к непрерывно меняющимся внешним условиям.

Так, за последние несколько лет в нашем государстве были приняты ряд нормативно-правовых актов, таких как «Стратегия развития Нового Узбекистана» [1], Стратегия «Узбекистан – 2030» [2], «Концепция укрепления института семьи в Республике Узбекистан» [3], а также Законов, Указов и Постановлений Президента Республики Узбекистан [4], которые совершенствуют законодательную базу, регулиующую брачно-семейные

отношения и взаимоотношения между членами семьи, основанные на национальных ценностях и отвечающие нормам международного права.

Как нам известно, в настоящее время военно-политическая обстановка в мире характеризуется расширением спектра вызовов и угроз международной и региональной безопасности. В этих условиях оборонный потенциал государства остается одним из основных инструментов сдерживания, нейтрализации и ликвидации угроз национальной безопасности в военной сфере [5].

Комплекс мер по инновационному реформированию Нового Узбекистана затронул также и сферу обороны и безопасности. Благодаря этому многократно возросла боевая мощь и боеспособность армии и всех Вооруженных сил страны, оптимизированы системы боевого управления различного уровня, продолжается укомплектование войск самым современным вооружением и военной техникой.

В этой связи многократно возросло значение системы военного образования, одной из основных задач которой является подготовка высококвалифицированных военных кадров.

Рассматриваемое в рамках настоящей статьи усовершенствование подготовки военных водителей на основе семейных ценностей предлагается рассмотреть через призму социализации данной категории военнослужащих.

Проблематика влияния семейных ценностей на качество подготовки военных водителей определяется с позиции двух основных условных философских противоречий: их статуса и некоторым ограничением вовлеченности этой категории военных кадров в общественную деятельность.

С одной стороны, эти специалисты в некоторой степени ограничены в своих правах с учетом требований, обусловленных действительной военной службой, положениями Общевоинских Уставов, приказами и директивами соответствующего ведомства, а также указаний своих прямых и непосредственных начальников.

Это выражается в ненормированном рабочем времени, в ограничении свободы перемещения самого военнослужащего относительно военных гарнизонов, в упреждении распространения информации конфиденциального характера, в ограничении общения с иностранными гражданами, в отсутствии возможности быть причисленным к определенной политической партии или движению, в осуществлении поездок на закрепленной за ними военной технике только по требованию командиров воинских частей исключительно для осуществления повседневной жизнедеятельности и учебно-боевой подготовки войск и т.д. В результате вышеперечисленных факторов, данные

военнослужащие, в условном понимании, имеют несколько ограниченную личную социализацию.

С другой стороны, данная категория граждан, заслуженно обоснованно является довольно уважаемой и почитаемой среди обычного, т.е. «гражданского» населения нашего государства.

Это стало возможным в виду ряда объективных причин.

Во-первых, исторически сложившийся в обществе **положительный образ защитников Отечества**.

Многочисленные исторические факты и богатое военно-патриотическое наследие узбекского народа, являются своеобразным «лекалом» и примером для подражания у современных военнослужащих. Большая ответственность перед великими предками и своим народом требует от современных военных кадров проявления самых лучших человеческих качеств, которыми когда-то были наделены Амир Темура, Мангуберды, Тумарис, Ширак и многие другие герои земель древнего Туркестана. В результате, эти факторы, помимо имеющегося традиционно положительного имиджа военнослужащих армии Республики Узбекистан среди местного населения, способствуют его дальнейшему планомерному росту и духовно-нравственному наполнению.

Во-вторых, современные Вооруженные силы Узбекистана занимают достойное место среди армий ведущих государств в мировом рейтинге по боевой мощи и обладают громадным человеческим потенциалом, состоящим из **военных профессионалов своего дела**.

Проводимая прагматичная государственная политика, продуманные реформы в армии и оснащение Вооруженных сил современными и перспективными образцами вооружения и военной техники, требуют и соответствующего инновационного развития всей системы военного образования. В настоящее время учебная и боевая подготовка всех специалистов в Министерстве обороны Республики Узбекистан обязательно включает различные акмеологические подходы в ходе реализации военно-педагогического и воспитательного процессов учебно-боевой подготовки, благодаря которым постоянно совершенствуют свои профессиональные теоретические знания и практические навыки высококвалифицированные военнослужащие воинских частей и подразделений – гордость Отечества.

Таким образом, ощущение личной причастности и принадлежности военного специалиста Министерства обороны Республики Узбекистан к одной из самых боеспособных армий мира, а также организация планомерной работы над постоянным повышением личной квалификации каждого воина-специалиста и оперативное внесение необходимых корректировок в действующие нормативные документы системы военного образования и боевой

подготовки войск способствуют дальнейшему наращиванию профессионализма и подготовленности узбекских военнослужащих.

В-третьих, служебная иерархическая система армии и утвержденные Общевоинскими Уставами Республики Узбекистан принципы единоначалия воспринимаются обществом с положительной стороны.

Существует известная философская мысль в теории управления, принадлежащая Аристотелю, смысл которой заключается в следующем: «Для того, чтобы научиться хорошо командовать и управлять, необходимо сначала самому научиться подчиняться». Богатое культурное наследие и его бережная преемственность у народа Узбекистана, этическое и нравственное воспитание личности в составе большой семьи с обязательным участием в этом процессе на протяжении веков гузара, махалли и кишлака, с самого раннего детства, априори, закладывает в народы Средней Азии почтительное отношение к родителям, старшим, учителям и представителям власти, подготавливая каждого гражданина к периоду, когда и он будет воспитателем и наставником молодежи.

Благодаря этому, у общества происходит полное понимание и положительное принятие процессов «взросления» от рядового солдата до осознанного патриота-защитника Родины, достижение им уровня профессионала в своей профессии и дальнейшая его готовность к наставничеству.

Вместе с тем, именно по этим причинам, военным специалистам – водителям присущи стремления и желания к самоутверждению и состоятельности не только исключительно в сфере обороны и безопасности. Ведь любой молодой человек, воспитанный на традиционных и глубоко почитаемых духовно-нравственных и этических ценностях своего народа, с присущим ему менталитетом, желает состояться как полноправный гражданин общества и в социальной среде: иметь семью, заботится о родителях, воспитывать своих детей, поддерживать и продолжать определенные семейные традиции, он чувствует свой долг перед обществом, ему присущи такие качества как гуманизм, самоотверженность, он испытывает потребность в приобщении к национальным, общечеловеческим культурным и нравственным ценностям и др.

На этом фоне, усовершенствование подготовки военных водителей на основе традиционных семейных ценностей нашего народа является логическим продолжением процесса обучения, становления и воспитания гражданина Республики Узбекистан в следующей условной системе: «семья – школа – махалля – высшее образовательное учреждение (или центр подготовки младших специалистов служб) – место службы» и снова «махалля – семья».

Вывод:

Таким образом, на совершенствование профессиональной подготовки военных водителей традиционные семейные ценности Республики Узбекистан оказывают следующее положительное влияние:

улучшается климат и межличностные отношения в семье, укрепляются взаимосвязи между поколениями, на фоне чего, в свою очередь, у военнослужащих формируются позитивные родительские навыки;

возрастает стремление военнослужащего к развитию личных профессиональных качеств в целях повышения воспитательного и образовательного потенциала своей семьи;

формируется уважение к старшему поколению, при этом авторитет «устоза-наставника» ассоциируется с уровнем почитания родителей;

происходит побуждение военнослужащего к дальнейшему самосовершенствованию и карьерному росту, что способствует росту его личного авторитета в служебном коллективе и среди родных и близких, а также обеспечивает семье данного специалиста определенную правовую и социальную защиту.

Литература:

1. Указ УП – 60 от 28 апреля 2022 г. «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы»: <https://www.lex.uz>.

2. Указ № УП-158 от 11 сентября 2023 г. «О стратегии «Узбекистан – 2030»»: <https://www.lex.uz>.

3. Постановление № ПП-3808 от 27 июня 2018 г. «Об утверждении концепции укрепления института семьи в Республике Узбекистан»: <https://www.lex.uz>.

4. Закон № ЗРУ-528 от 11 марта 2019 г. «Об охране репродуктивного здоровья граждан», № ЗРУ-561 от 02.09.2019 г. «О защите женщин от притеснения и насилия», №ЗРУ-562 от 02.09.2019 г. «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», Указ № УП-81 от 1 марта 2022 г. «О мерах по совершенствованию системы работы с семьями и женщинами, поддержки махалли и старшего поколения», Постановление №ПП-3827 от 02.07.2018 г. «О мерах по совершенствованию системы социальной реабилитации и адаптации, а также профилактики семейно-бытового насилия»: <https://www.lex.uz> .

5. Закон № ЗРУ-458 «Об оборонной доктрине Республики Узбекистан» от 9 января 2018 года: <https://www.lex.uz>.